

EDUCAÇÃO E *INTERNET*: (RE) SIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO *LOCUS* ESCOLAR

MARCON, Mary Aurora da Costa – SEMED¹
marymarcon@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo geral refletir quanto à importância do uso da *Internet* em uma perspectiva crítico-transformadora na Educação como construção de significados, propondo a escola como *locus* de transformação da informação em conhecimento. Pretende ainda, a partir da compreensão da historicidade das tecnologias e das políticas que as permeiam, justificar sua aplicabilidade no campo da educação como ferramentas mediadoras da aprendizagem. Para a realização deste trabalho nos apoiamos especialmente nos autores Libâneo & Org. (2003), Mercado (1999) e Vygotski (1991). A metodologia utilizada é o estudo bibliográfico dos conceitos, concepções e autores que tratam do tema e problemáticas referentes às tecnologias da informática aliadas à informação e à comunicação na Educação. Por fim, apresenta a *Internet* e os serviços por ela oferecidos como espaços para a interação, cooperação, investigação e discussão entre os envolvidos no processo educacional, onde o educador pode também ser concebido como mediador na (re) construção do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: informação, conhecimento, *Internet*.

1. Introdução

É cada vez mais presente, na sociedade contemporânea, o contato constante com um grande volume de informações veiculadas por tecnologias diversificadas, principiadas pela imprensa escrita, depois sucessivamente pelo rádio, TV, satélites, aparelho de vídeo cassete, e agora, pela disseminação global da informação e comunicação através das tecnologias da informática. Entretanto, em um primeiro momento, estas inovações não vieram acompanhadas de reflexão, como também, de um estudo de como utilizá-las como ferramenta pedagógica.

Este contexto deve ser reconhecido pela escola, a fim de que possamos constituí-la como um espaço para discussão, análise e crítica dos dados veiculados pelas diversas mídias, uma vez que por si só, a informação não pode ser considerada conhecimento. O conhecimento se traduz na capacidade dinâmica do indivíduo em operar sobre um

¹ Coordenadora de Projetos Tecnológicos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED – de Anápolis – GO.

conjunto de informações estabelecendo relações com suas experiências, vivências, crenças e valores, reformulando significados.

Portanto, o presente trabalho foi construído a partir da preocupação quanto ao uso das tecnologias midiáticas na prática pedagógica. De que forma estas ferramentas estão sendo utilizadas no processo de ensino e aprendizagem? Quais as relações e possibilidades entre estas tecnologias e a educação? Para entendermos estes questionamentos desenvolvemos uma análise comparativa sobre os conceitos de Educação e a Sociedade do Conhecimento por ser a instituição escolar o local de (re) elaboração do conhecimento histórico e socialmente desenvolvido pelo homem. Ao se pensar na possibilidade do tratamento crítico e significativo da informação, acreditamos que a escola pode ser o *locus* de transformação da informação em conhecimento.

Partindo da concepção de Toschi (2002) sobre tecnologia, que a define como o estudo sobre a historicidade do desenvolvimento da cultura e dos processos técnicos que o homem (re) constrói em sua trajetória de trabalho, de relações, de atividades produtivas entre outras; pretendemos propor reflexões quanto a importância do uso das tecnologias midiáticas – em especial a *Internet* – na (re) construção de significados para a prática pedagógica. Para isso, problematizaremos os entraves políticos que limitam o acesso e a má utilização da informática aplicada à educação. Entendemos ainda, que para se atingir estes objetivos é preciso considerar a importância de uma concepção de gestão como meio democrático e participativo para a efetivação da prática docente que permita uma aprendizagem significativa pelos educandos, interesse maior da educação institucionalizada.

No entanto, para se implementar um exercício pedagógico com significado, apresentaremos o estudo dos modelos de conhecimento em rede, porque estes nos permitem compreender o conhecimento de forma mais ampla, ou seja, reconhecendo os diversos caminhos que podem ser percorridos para a sua construção.

Dentre as contribuições das tecnologias midiáticas na educação para a construção do conhecimento, destacaremos a utilização da *Internet* como tecnologia mediadora na aprendizagem escolar, uma vez que os serviços oferecidos pela rede podem possibilitar múltiplas interações do educando com outros indivíduos e comunidades. E nesta interação, o educando pode ser um sujeito ativo na constituição do seu próprio processo de aprendizagem – que se dá de forma inter e intrapessoal (VYGOTSKI, 1991) – como também, desenvolver o raciocínio lógico, lingüístico e espacial na (re) organização do pensamento para esta nova realidade. E assim,

esperamos que este estudo possa contribuir para a (re) significação da prática pedagógica no *lócus* escolar.

2. A Educação e a Sociedade do Conhecimento

Refletir sobre as tecnologias da informática que dão suporte à informação e à comunicação na educação, implica inicialmente, conceituar o que vem a ser educação no conjunto das transformações globais que estão afetando as esferas sociais, nos campos do trabalho, das instituições educacionais, da cultura e outros. Estas transformações constituem, de acordo com Mercado (1999), a Sociedade do Conhecimento, onde a educação desempenha um papel estratégico no desenvolvimento da sociedade.

Segundo Paro (2001, p.34), pressupõe-se entender a educação como a “atualização histórico-social do homem” e reconhecê-la como condição essencial para o processo de apropriação da cultura humana. Desse modo, a cultura humana constitui-se pelo conjunto de conhecimentos, valores, costumes, crenças e atitudes adquiridas pelos indivíduos nos diversos grupos sociais a que fazem parte. Este conjunto simbólico está permanentemente (re) construindo a subjetividade dos homens e, por conseguinte, atualizando-se de acordo com o contexto histórico no qual está inserido.

Dessa forma, como nos apresenta Brandão (2003), produz-se cultura em várias instâncias, por exemplo: na igreja, na família, na empresa, na escola etc. E cada uma destas instâncias possui uma cultura que lhe é peculiar, própria e denominada de/por cultura organizacional.

No que diz respeito à cultura organizacional da escola, conforme Libâneo & Org. (2003), ela está permeada por lutas e interesses pessoais, políticos, de todos os indivíduos pertencentes a esta comunidade, bem como do sistema de ensino a que se insere. O reconhecimento destas relações de conflitos é imprescindível para o desenvolvimento de reflexões a respeito do ambiente escolar.

A instituição escolar, entendida como *lócus* educacional, segundo Paro (2001), deve fundamentar-se objetivando duas dimensões: a individual e a social. Na linha de pensamento deste autor, a dimensão individual se dá quando o educando constrói o conhecimento para o seu autodesenvolvimento. Concomitante a dimensão social relaciona-se com a formação do cidadão que atue na (re) construção da sociedade na qual se insere, que na atualidade se traduz na Sociedade do Conhecimento.

A Sociedade do Conhecimento, explicitada por Mercado (1999), tem como ponto central a articulação dos conhecimentos e capacidades individuais através da solidariedade no trabalho coletivo, com a finalidade da luta por interesses comuns. Neste contexto, o papel do professor seria, principalmente, o de estimular o desenvolvimento de hipóteses e com os educandos, (re) construir significados, alimentados por questões, informações, situações e experiências mediadas tanto pelo educador como pelos meios de comunicação.

Assim, a fim de que o indivíduo (re) construa o conhecimento para o autodesenvolvimento e relacione-o a este contexto social, faz-se necessário que a escola propicie ambientes de aprendizagem em que todos os envolvidos na educação (educandos, educadores, gestores, funcionários, pais, comunidade etc) criem estratégias na busca do objetivo maior da educação que é a formação humana.

Para que as estratégias de aprendizagem possam ser implementadas, torna-se necessário a organização e a gestão que concorram para a constituição de condições e meios que permitam o funcionamento da instituição escolar.

2.1. Gestão educacional: Características e Princípios

De acordo com Libâneo & Org. (2003), a gestão deve ser concebida, de forma mais abrangente, como um conjunto de atividades que pode assegurar o bom desempenho de um sistema organizacional.

No âmbito escolar, esta prática deve ser acompanhada pelo termo organização por se tratar de uma instituição predominantemente formativa e com ênfase nas relações sociais. Assim, gestão e organização correspondem à necessidade da escola prover as condições, meios e recursos necessários ao seu bom desempenho e do trabalho docente; promover, envolver e avaliar as pessoas no trabalho por meio da participação, garantindo a aprendizagem de seus educandos.

O caráter eminentemente pedagógico da gestão e da organização escolar define a escola como ambiente formativo e visa a educação de todas as pessoas que nele se inserem, proporcionando trocas entre as práticas organizativas e esses indivíduos, mudando-os de maneira dialógica. Este modo de ser e fazer a escola permite o compromisso de transformação e, em conseqüência, à prática democrático-participativa.

Por estar integrada à sociedade, a escola é afetada por suas esferas político-econômica, social e cultural. Intrínsecas a estas esferas estão as relações de poder e hegemonia, que, conforme cita Jesus (1989) se apresenta como a supremacia de um grupo social que pode se manifestar como domínio e direção intelectual e moral nas leis que regem essa instituição, bem como politicamente, está impregnada com a idéia neoliberal de participação mínima do Estado nas instituições educacionais.

Neste pensar, a instituição escolar está inserida em uma instância maior que é o sistema de ensino de um País e, não se pode negá-lo, nem tampouco ignorá-lo. É preciso que todos os envolvidos na educação conheçam ou reconheçam as leis, normas e diretrizes que compõem o sistema de ensino, compreendendo o que lhe é oculto, a ideologia que lhe permeia e as suas estratégias de ações na concretização de suas idéias hegemônicas.

É necessário, ainda, que os professores implementem suas ações no lócus escolar, participando de forma crítico-reflexiva da construção do projeto político pedagógico, bem como do currículo da instituição a que pertencem, para que possam conceber que tipo de indivíduo se deseja formar, construindo a identidade e autonomia de todos os envolvidos no processo de ensino.

Em uma abordagem sociocrítica, assinalada por Libâneo & Orgs. (2003), o conceito de participação está fundamentado na autonomia, que implica na faculdade de cada indivíduo conduzir livremente sua própria vida. Nas instituições, a efetivação da autonomia pode se dar pela participação na livre escolha das metas e estratégias para a construção coletiva do ambiente de trabalho.

Não obstante a esta colocação, Lück (1997) ressalta que o termo autonomia se constitui de forma limitada no ambiente escolar, pois a escola dificilmente será autônoma, uma vez que está subordinada a outros sistemas maiores do que ela, por exemplo: MEC/CNE/SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS ESTADUAIS. Ressaltando ainda, as leis que regem os sistemas escolares, bem como à estrutura normativa que conduz as ações conjuntas nesta instituição.

Uma outra concepção de gestão, citada por Libâneo & Orgs. (2003), é denominada de concepção democrático-participativa, onde a gestão escolar constitui-se em um conjunto de condições e meios que podem contribuir para que as decisões e rumos de trabalhos sejam definidos coletivamente. Seus instrumentos normativos e curriculares podem, ainda, favorecer ações e práticas eficazes para alcançar os objetivos eleitos pela comunidade escolar.

Um dos principais instrumentos normativos da escola é o seu projeto político pedagógico e este instrumento pode se constituir em um meio para que a gestão, em uma concepção democrática e participativa, ocorra no interior da escola. Neste sentido, entendemos que o projeto político pedagógico escolar deve, sobretudo: a) dar oportunidade ao educando de acesso à escola; b) garantir sua permanência na instituição escolar; c) proporcionar ensino de qualidade e condições de ascender a outros níveis de conhecimento. Teoricamente, podemos afirmar que estes três requisitos básicos, constados na LDB (Lei n.º 9.394/96, Art. 3º, Inciso I), são considerados condições democráticas para a educação.

As condições explicitadas acima podem e devem ser viabilizadas pelas políticas públicas que conseqüentemente, respaldam a prática pedagógica escolar. No entanto, como descreve Saviani (1989), a discussão da relação entre educação e política pode ser compreendida através do estudo sobre a marginalidade na educação.

Seguindo a tese defendida por Saviani (1989), configura-se marginalidade na educação, questões relacionadas à exclusão e discriminação escolares, tais como: evasão, repetência e condições de analfabetismo potencial ou semianalfabetismo que muitos educandos encontram-se na ou fora da escola. Com o objetivo de explicar os motivos que levam as populações a não frequentarem ou não concluírem o ensino básico na América Latina, Saviani (1988), procura explicar o fenômeno da marginalização educacional a partir de dois grupos de teorias: “teorias não-críticas” e “teorias crítico-reprodutivistas”. Para ele, o primeiro grupo de teorias entende ser a educação homogênea, isto é, sua função, ainda que ingênua, é a superação da disfunção de marginalidade, e garantir a igualdade social. No que tange ao segundo grupo de teorias, a educação passa a estar condicionada à estrutura sócio-econômica, possuindo então, a função de reprodução da sociedade capitalista e, neste contexto, o caráter de marginalidade é, antes de tudo, o “êxito” da instituição escolar.

Ao destacar estas distinções, fica-nos clara a intenção do autor, na busca pelo entendimento da historicidade social da escola, da sociedade e dos indivíduos que nela se inserem. Neste olhar, o autor propõe uma teoria crítica (mas, superadora da reprodução) para a educação. Esta explanação se justifica pois, o espaço escolar é composto por profissionais da educação que, consciente ou inconscientemente, estão impregnados em suas ações por estas teorias, ou até pela dicotomia entre a prática e o discurso.

Neste contexto, acreditamos que é preciso conhecer as idéias sobre as relações entre a educação e política, mas também, viabilizar a construção para uma prática docente consciente em sala de aula, pois é principalmente nesta esfera que se dá a aprendizagem dos educandos, interesse maior da educação institucionalizada.

Dentre as concepções acerca do conhecimento, presentes no universo educacional, destacamos aquelas que constituem o modelo de conhecimento em rede, tomando como base os estudos de Mercado (1999). O autor apresenta neste estudo as visões instrucionistas e construcionista do conhecimento.

3. Sociedade em Rede

De acordo com os modelos do conhecimento em rede, não existe um único caminho do ponto de vista lógico a ser percorrido. Metaforicamente, nenhum nó da rede é privilegiado nem necessariamente subordinado a um outro, podendo ser escolhidos diversos percursos

alternativos para o trajeto entre os nós, como sugere a *figura A*, baseada no estudo de Mercado (1999).

Figura A

3.1. O Modelo Instrucionista do Conhecimento

A concepção instrucionista tem a sua fundamentação teórica baseada no behaviorismo, que segundo Cotrim (1990) é a corrente psicológica surgida no início do século passado disposta a explicar, cientificamente, a conduta humana, obedecendo aos princípios mecanicistas. Segundo Mazzi (1986), na concepção instrucionista a prática educativa tem como princípios básicos: a) definição de objetivos comportamentais; b) racionalidade entre fins e meios; c) possibilidade de reprodução; d) divisão do trabalho; e) o controle de qualidade. Nesta proposta pedagógica o currículo escolar reflete a filosofia positivista através da divisão dos conteúdos em disciplina, o aprendiz é concebido como um participante passivo no processo ensino-aprendizagem e o professor um participante ativo.

Retomando a discussão realizada por Saviani (1989) a respeito da relação entre política e educação, pode-se denotar que o modelo instrucionista constitui-se em uma abordagem educacional tecnicista e, como tal, inclui-se no grupo de teorias não-críticas. Neste grupo de teorias a questão central é o “aprender a fazer” com a finalidade da equalização social. No entanto, o autor salienta que na maioria das vezes, a implementação tecnológica nestes

moldes visa a importação dos modelos de ensino dos países detentores dessas tecnologias e que, por detrás desta prática está a venda de artigos obsoletos aos países em desenvolvimento. Mais do que isso, pode-se concluir que nesta prática, impõe-se, ainda, o pensamento hegemônico dos países dominantes naqueles que se encontram em desenvolvimento.

Por outro lado, temos um outro tipo de modelo em rede denominado de construcionista do conhecimento que traz para a educação uma nova visão, onde existe a possibilidade de ser criado um ambiente no qual o educando poderá deixar de ser passivo e ir em busca da construção do seu próprio conhecimento com a mediação do professor e dos meios e recursos possíveis em cada realidade.

3.2. O Modelo Construcionista em Rede

Acreditando que a instituição escolar seja o local de transformação da informação em conhecimento quando mediado tanto pelo professor quanto pela tecnologia, que neste contexto torna-se não fim, mas, meio de aprendizagem; apresentaremos alguns pontos reflexivos sobre o paradigma construcionista, que tem como principal expoente Papert apud Mercado (1999). Papert baseia-se nas teorias sócio-históricas de Vygotski, no conceito de construção de conhecimento de Piaget e outros, os quais consideram que o conhecimento é (re) construído pelo indivíduo, de forma única, em um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, onde a interação sujeito/objeto se dá através da ação socialmente mediada entre ambos.

Este modelo segundo Mercado (1999), fundamenta-se principalmente, nas concepções que os educadores têm sobre como os seus alunos podem apreender os conteúdos escolares. São as intervenções docentes e suas propostas que possibilitam coordenar os processos de (re) construção dos educandos e do saber coletivo representando pelos conteúdos escolares.

Contudo, nesta colocação, como denota Libâneo (2003), concebe-se a escola como uma instância de aprendizagem, onde o conhecimento permeia o desenvolvimento das capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e estéticas para interação na vida social, econômica e cultural, de todos aqueles que participam desta comunidade. Por conseguinte, a aprendizagem deve contemplar não só o educando, mas, também, os profissionais da educação, funcionários, pais e comunidade de um modo geral.

Os indivíduos, ao interagirem nos diferentes ambientes da sociedade, estão em contato com uma imensa quantidade de informações advindas dos meios de comunicação. Tais informações não podem ser ignoradas no *lócus* escolar: no currículo, na sala de aula, na gestão, isto é, em todas as esferas da escola. Mas, como a transformação da informação em conhecimento poderá sobreviver? De que modo a *Internet* pode tornar-se tecnologia de mediação na construção de significados?

Tentando buscar as respostas a estes questionamentos, refletiremos acerca da importância do uso da *Internet* na construção de significados e proporemos a escola como *lócus* de transformação da informação em conhecimento, a partir da mediação crítica, seletiva e organizada no tratamento dos dados veiculados pela mídia e da interação do educando com o ambiente.

Nesse sentido, partimos do princípio de que as Telemáticas, termo cunhado por Mercado (1999) que designa a junção das telecomunicações com a informática, com o aparato tecnológico formado por posto de telefone e informática, podem contribuir para a construção do conhecimento, na medida em que elas permitem o envolvimento dos educandos no processo ensino-aprendizagem de forma inter e intrapessoal.

3.3. Contribuições das Telemáticas na Construção do Conhecimento

Com a atual tendência de globalização e transformação das atividades produtivas em informação instantânea, tem-se adiante a perspectiva das tecnologias aliadas à informática e à comunicação ou como denomina Mercado (1999), Telemáticas para o sistema de ensino.

Este contexto sócio-histórico evidencia, na educação, a oportunidade da utilização das tecnologias da informação e comunicação pelos professores, educandos, ou comunidade escolar contactando-os com estudos, pesquisas e produções do mundo todo, o que significa uma mudança na forma de apreender do ser humano, pois viabiliza uma infinidade de possibilidades para se produzir o conhecimento.

Numa abordagem histórica do universo das Telemáticas, especificamente a *Internet*, ou seja, da interconexão de redes de computadores em todo globo terrestre, podemos afirmar que no final dos anos 70, o computador diminuiu de tamanho e aumentou sua capacidade de processar informações graças aos avanços técnico-científicos na área da microeletrônica. A redução de tamanho e do custo do computador

possibilitou que ele fosse absorvido em várias atividades econômicas, culturais, educacionais e até caseiras.

Com o advento das redes de computadores e a evolução da engenharia de telecomunicações tornou possível a interconexão de redes de computadores heterogêneas em ambientes remotos.

Na década de 1970, vários computadores de diversos centros de pesquisa foram interligados. Na década de 1980, a utilização da *Internet* foi liberada para grandes universidades, institutos de pesquisa e órgãos ligados ao governo dos EUA. Até então, o objetivo da *Internet* era a difusão de informações que visava o avanço científico e tecnológico dos centros interligados.

No entanto, somente na década de 90 do século XX, é que a rede mundial de computadores foi liberada para o uso comercial e para os usuários comuns e, esta abertura é que permitiu e continua permitindo, a rápida expansão de conexões à *Internet*.

Atualmente, a *Internet* é uma grande teia de redes diferentes que se comunicam entre si, constituindo uma sociedade cooperativa ou uma comunidade virtual, que são mantidas por organizações comerciais e governamentais. Contudo, o termo *Internet* é bastante genérico, ou seja, ele serve para identificar um conjunto de serviços oferecidos aos usuários através da rede. Dentre estes serviços, foi o *World Wide Web* ou *www*, mais conhecido como *web*, que possibilitou a definitiva popularização da *Internet*, devido ao uso do seu sistema de hipermídia, isto é, utiliza documentos em hipertexto que envolvem gráficos, texto, som, vídeo para acesso às informações disponibilizadas na rede. O hipertexto, por sua vez, apresenta-se, segundo alguns autores, como um gênero textual que contém em seu bojo diversidades de texto e que pode ser trabalhado na instituição escolar.

Machado (1996) define hipertexto como uma superposição de textos que se tangenciam em determinados pontos e permitem conectar uma mesma trilha ou descobrir novos caminhos. Estes elementos deflagraram a revolução informacional e reconfiguraram a vida na sociedade, portanto o computador ligado em rede alterou a relação das pessoas com o tempo e com o espaço, ampliando a capacidade da inteligência humana. Se antes as tecnologias ampliavam a capacidade e precisão física nas atividades produtivas, atualmente, esta revolução amplifica a mente.

Por serem tecnologias da inteligência, segundo Lévy (1996), elas ampliam as diversas capacidades no tratamento das informações, possibilitando transformá-las em

conhecimento. Neste horizonte existe o perigo de distanciamento entre os indivíduos que dominam estas tecnologias daqueles que não possuem nem a garantia de acesso tampouco sabem como usá-las. Este fenômeno denominado *Exclusão Digital* por alguns autores, foi ressaltado por Silveira (2001) afirmando que tal exclusão ocorre quando as pessoas não têm acesso a três elementos básicos: o computador, a linha telefônica e ao provedor de acesso, promovendo o analfabetismo tecnológico ou digital, bem como a deficiência comunicativa e a privação do exercício da inteligência coletiva.

Podemos inferir que os aspectos ressaltados por Silveira (2001) podem produzir o distanciamento cognitivo, porque deixam de desenvolver novas formas de pensar, propiciadas pelas tecnologias. Na esfera política influencia também as relações de dominação, onde as nações que detêm maior desenvolvimento das tecnologias constituem um seleto grupo de países ditos desenvolvidos e as demais, o dos países subdesenvolvidos.

Ciente desta realidade, a escola deve buscar combater ou atenuar a exclusão digital, não só ensinando aos indivíduos a usar o computador e seus aplicativos, mas, também subsidiando a construção do conhecimento através da pesquisa e do contínuo aprender.

De acordo com Silveira (2001), à atividade docente cabe a orientação e coordenação na busca dos saberes coletivos. Desse modo, o autor supramencionado afirma que para o estabelecimento de uma política de inclusão digital, não basta apenas o manuseio, elaboração e compreensão de *software*, mas também devem ser contemplados elementos como: a aprendizagem contínua e personalizada; a geração do conhecimento através das informações veiculadas na rede; o direito das comunidades em refletir criticamente o saber. Saber este que é renovado continuamente; a aprendizagem cooperativa em rede, proporcionando o desenvolvimento de múltiplas competências e incentivando o processo permanente de auto-aprendizagem.

Todos esses aspectos mencionados são fundamentais para a consolidação da cidadania na era da informação. Concomitantemente, o conhecimento constrói-se e reconstrói-se permanentemente, tal como os indivíduos que com ele se interagem.

4. A Internet e a Prática Pedagógica

Na Sociedade do Conhecimento, a educação e o conhecimento constituem a centralidade do processo, no entanto, torna-se necessário possibilitar maior acesso das

peças às tecnologias da informação e comunicação. Neste universo daremos destaque a *Internet*, pois acreditamos que esta rede, tal como os nós do conhecimento na atual sociedade, pode propiciar uma infinidade de caminhos e diferentes construções para a aprendizagem dos indivíduos, podendo transformá-las de forma intra e interpessoal.

No campo educacional, consideramos imprescindível a concepção de uma maneira de ensinar e aprender coerente com o paradigma construcionista do conhecimento que traz implícito a proximidade entre o educando e o professor. Tal proximidade possibilita a mediação tanto do professor quanto da *Internet*, no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de transformar a informação em conhecimento.

Entretanto, podemos suspeitar que, caso optemos pela adoção das tecnologias da informação e da comunicação sem a mudança de postura em relação à forma de se ensinar e aprender, poderemos incorrer no erro de imprimir à escola um aspecto pseudomodernista, pois, estaremos utilizando as *Internet* de forma mecânica, irreflexiva, acrítica, atendendo às imposições dos modismos em educação.

De acordo com Passerino (2001), a utilização da tecnologia na educação como máquina de ensinar e aprender, é vista como substituta do professor, pois, entende-se que ela detém o conhecimento. Neste sentido, o aprender sobre a tecnologia, configura o uso da mesma *como fim* e o conhecimento nesta visão, fica restrito ao domínio e entendimento do universo tecnológico.

O conceito de mediação, explicitado por Vygotski (1971;1984), nos auxilia a perceber mais claramente a possibilidade da ação mediadora do professor e também das tecnologias da informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem, pois, ressalta que os indivíduos não se relacionam com o mundo de maneira direta, mas, de forma mediada. Nesta mediação são necessários os instrumentos, os signos e a ação de outro(s) indivíduo(s) para que se dê o processo de desenvolvimento e aprendizagem humana.

Segundo Moran (2001) através do equilíbrio dos processos de interação com o mundo que nos rodeia e interiorização de significados, podemos alcançar níveis superiores de compreensão, tanto acerca da realidade na qual estamos inseridos, quanto em relação às outras pessoas com as quais convivemos. Acreditamos que tal compreensão seja fundamental para que o ser humano consiga reconhecer num universo de informações, aquelas que são significativas para o seu processo de (re) construção do conhecimento.

Vivenciamos hoje, uma realidade onde as tecnologias da informação e comunicação trazem uma infinidade de dados, imagens, textos, sons e etc., de forma extremamente rápida e sedutora. De acordo com Moran (2004) esses dados devem ser interpretados, relacionados e contextualizados pelo educando com o auxílio do professor. Entendemos que este é um dos momentos em que poderá acontecer a mediação do professor e destas tecnologias, quando utilizadas como meio. É nesse contexto que percebemos a *Internet*, em sua amplitude, como uma grande aliada no trabalho do professor, na Sociedade do Conhecimento.

4.1. A Tecnologia como Meio de Aprendizagem

Entendemos que, se por um lado a utilização da tecnologia como fim na educação, limita a ação de construção do conhecimento – tanto por parte do educando quanto do professor – por outro lado o uso da tecnologia como meio pode ampliar o espaço para que se dê a mediação.

Segundo Passerino (2001), no uso da tecnologia como meio de aprendizagem, pode-se aprender com a tecnologia quando o educando é um sujeito ativo e o processo ensino-aprendizagem é permeado pelo pensamento reflexivo desse sujeito acerca da própria aprendizagem. Partindo desse princípio concebemos que tanto professor quanto a tecnologia podem desempenhar o papel de mediadores, interferindo na zona proximal, possibilitando que o educando deflagre este processo. Diferentemente de situações não formais nas quais o indivíduo aprende pelo fato de estar em contato com um ambiente cultural.

Pretendendo, neste momento, abrir um parênteses que entendemos como imprescindível, a fim de conceituar a palavra reflexão na atividade profissional e para isto mencionaremos Sacristán & Gómez (1998). Estes autores nos dizem que a reflexão não se restringe somente a um processo que se apresenta na estrutura psicológica formal dos indivíduos, é muito mais que isso, reflexão para o autor implica a imersão consciente do indivíduo no mundo de sua experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. Desse modo, compreendemos que refletir é uma ação humana consciente impregnada de valores, sentimentos e contextualizada culturalmente.

Percebemos que a aprendizagem, tendo a tecnologia como meio, tem sua fundamentação teórica no construtivismo, portanto requer um educando investigador e que busca (re) construir o conhecimento historicamente desenvolvido pelo homem.

Sancho (1999) explica que, o uso das redes de comunicação, em especial a *Internet*, pode levar a uma aprendizagem por descoberta, exploração e em colaboração, quando o educando pesquisa, comunica-se e realiza tarefas de forma cooperativa. Acreditamos que este

tipo de aprendizagem pode ser possível quando a *Internet* é utilizada de maneira criativa e com objetivos claramente definidos, pelo educando e educador conjuntamente.

4.2. A Rede Mundial de Computadores: Interconexão do Pensamento

Consideramos que a *Internet* pode ampliar a forma de ensinar e aprender; as possibilidades vão desde criação de páginas pessoais; *chats* (salas de conversação), utilização de *e-mail* (endereço eletrônico); fórum (listas de discussão); ao uso de ambientes virtuais para melhor orientação de pesquisas, bem como a escrita colaborativa, seja na forma de textos simples ou na construção de projetos.

A *Internet* utiliza-se de conexões entre documentos eletrônicos (*links*), ou nós intertextuais que podem ser conectados através de uma palavra chave, uma figura, um ícone, permitindo, assim, uma leitura não linear, ou seja, que pode seguir diversos caminhos possíveis dependendo do interesse do leitor, daquilo que lhe desperta a atenção seja pelo sensorial, emocional ou racional.

Sabemos entretanto, que dentre as inúmeras informações veiculadas pela teia mundial existem aquelas que constituem o denominado lixo eletrônico, que necessitam ser selecionadas de forma questionadora e crítica. Torna-se importante imprimir à figura do educador o papel do orientador que busca junto com os educandos os caminhos mais coerentes para a realização desta seleção em cada dado acessado, filtrando o conteúdo destas informações, contextualizando-as. A partir desta maneira de se fazer o tratamento dos dados, estes poderão ser significativos para a realização das atividades educativas.

A informatização, associada à globalização das telecomunicações e a necessidade de difusão de dados e informações exigida pela Sociedade do Conhecimento, possibilitou a transformação da *Internet* num poderoso transporte destas informações, tendo portanto, um conteúdo em crescente expansão.

Conforme Toschi (2003), em palestra proferida na Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, o dado processado na rede mundial é a informação e informação é poder no Estado. Atualmente, estas informações estão cada vez mais sendo cobradas, e este aspecto denota o quanto a informação é estratégica nos nossos dias. Portanto, ao sugerirmos a utilização das redes de comunicação, não podemos nos esquecer que este fato tem se constituído no fenômeno da exclusão digital.

4.3. *Internet* e a Prática Pedagógica

Como ressaltamos, a *Internet* amplia o espaço no qual o educando e educadores buscam a (re) construção do conhecimento e o desenvolvimento do processo de aprendizagem.

Nilbo (2001) e Gadotti (2000), afirmam que através da pesquisa e da investigação em busca das informações, é possível proporcionar aos internautas da educação: múltiplas interações do educando com o meio virtual, com os outros indivíduos e com o objeto do qual pretende-se apropriar; a interação do educando no seu processo de construção do conhecimento; a aprendizagem individual, além da forma conceitual com possibilidades procedimentais e atitudinais; o desenvolvimento do raciocínio lógico, lingüístico e espacial através da organização do pensamento e das elaborações teóricas; a articulação do conhecimento com a prática educacional.

A partir da nossa visão em relação ao aprendizado com a tecnologia queremos ressaltar ainda que, existem passos a serem seguidos pelo educador antes de se propor aos educandos o uso das informações extraídas da interconectividade de redes. O primeiro é tornar viável o acesso freqüente dos educandos à *Internet* com salas equipadas com os *softwares* (programas) básicos e o *hardware* (computador seus dispositivos); o segundo passo é familiarizá-los com o uso do computador, seus aplicativos e com a *Internet*. Finalmente, dominar as ferramentas da *web* e utilização dos serviços que a *Internet* oferece e aprender a pesquisar nas páginas da rede.

Após a etapa acima descrita, podem-se propor as atividades que utilizam a *Internet* como tecnologia meio com a finalidade educativa.

A rede mundial de computadores, também conhecida como *Internet*, permite-nos na realização de nossa prática pedagógica de sala de aula uma gama de interações e interconexões como: fórum ou listas de discussão; *e-mail* (endereço eletrônico) e grupos de *e-mail*; *chat* (sala de bate-papos); *Messenger* (programas de mensagens instantâneas em tempo real); portais eletrônicos; *fotolog* (páginas de publicação de fotos); *home-page* (sítios da *internet*) e o *blog* (páginas pessoais); entre outros serviços.

Para facilitar a compreensão do leitor descreveremos estes principais serviços conectados na *Internet* e utilizados em tempo real, isto é, de forma *on-line*, nos subitens abaixo.

- *E-mail* ou endereço eletrônico:

O correio eletrônico ou *e-mail* é uma espécie de caixa postal virtual, pela qual se podem enviar mensagens para qualquer pessoa conectada a *Internet*. As mensagens podem conter som, imagens, textos e até mesmo arquivos anexos.

De acordo com Nilbo (2001), esta ferramenta ainda é pouco utilizada no ambiente escolar, mas quando empregada na educação permite a pesquisa para uma determinada atividade em que se necessita coletar dados e informações ou trocar experiências.

O educador poderá ainda, criar um *e-mail* para cada sala, equipe ou educando.

- Fórum para Aprendizagem: são grupos de discussão que reúnem pessoas com interesses comuns sobre determinado tema. Para desenvolver a troca de informações entre os grupos, podemos utilizar as seguintes ferramentas:
- Lista de discussão: painel de discussão dividido por assunto, onde existe um especialista para cada tema e que responde às dúvidas dos membros dos respectivos grupos. Existe a possibilidade de não haver a intervenção do especialista, sendo que neste sentido os participantes dos grupos pesquisam e se comunicam entre si;
- *Chat's*: são salas de bate-papo onde as pessoas podem conversar em tempo real – *on-line* – com outras pessoas. Na educação, o professor poderá orientar as discussões, observando as produções textuais, as interações, coerência e coesão das idéias, a contextualização do tema proposto etc.;
- Grupos de *e-mail*: são grupos de discussão que utilizam a ferramenta de correio eletrônico. O usuário poderá selecionar os endereços favoritos para discussão de temas afins. Na escola, o educador poderá criar o endereço tanto individual dos educandos, quanto por sala ou grupos com a finalidade de pesquisa, construção de projetos etc;
- *Blog*: é uma página pessoal, normalmente utilizada como diário virtual. Esta ferramenta é mais fácil de ser publicada na *Internet* do que a *home-page*, pois pode ser elaborada com ferramentas que o próprio hospedeiro oferece. O educador e educando poderão divulgar suas atividades, com a possibilidade de interação com pessoas da própria escola ou de outra comunidade;
- Programas de mensagens instantâneas – como *Messenger* entre outros.
 - *Home-pages*: as *home-pages* são páginas pessoais que podem conter hipertextos que além de conter textos, gráficos, som e animações, podem possuir chamadas para acessar rapidamente o conteúdo de outras páginas, sejam elas de

assuntos relacionados ou não. De forma educativa, pode ser usada para a divulgação dos trabalhos elaborados tanto pelo educador quanto pelos educandos, como também fonte de informações na construção de trabalhos educacionais com pesquisas de textos, artigos, livros, biografias, informações a respeito das atividades de uma ONG – Organização não governamental – etc. Além da *home-page* existem, também, disponíveis os *fotologs*, que são páginas onde são divulgados fotos e comentários sobre as mesmas, permitindo ainda, a correspondência com outras pessoas, enviando fotos, tecendo comentários sobre as fotos já publicadas etc. O professor poderá orientar seus alunos na publicação de fotos científicas e comentários sobre elas.

Ressaltamos, ainda, os portais, que são grandes *sites* os quais abrigam outros *sites*, podendo ser definidos ainda como um conjunto de *home-pages*, algumas são pagas, outras não, por exemplo: o *Ibest*, o *Ig*, o *Universia*, este último especificamente dirigido à área universitária. Podemos sugerir a utilização desta ferramenta para construção de um portal da escola, no qual seriam divulgados todos os trabalhos da mesma em diferentes *home-pages*.

- *Download e Upload:*

É um serviço oferecido pela *Internet* que é regido por um protocolo chamado FTP – *File Transfer Protocol* – ou seja, protocolo de transferência de arquivos. Graças a este serviço é que podemos efetuar os *download* e *upload*.

De acordo com Gennari (1999), *download* é o ato de copiar o conteúdo de um arquivo residente num computador para outro computador, independente da distância. *Upload* é o ato de copiar dados ou programas de um microcomputador para um servidor. Este serviço é essencial em todas as atividades, para troca e busca de arquivos.

- *Metodologia de Projetos:*

Reportando-nos novamente a Nilbo (2001), percebemos que a metodologia de projetos vem sendo adotada na educação com diferentes abordagens. Entendemos que atualmente a *Internet* pode ser utilizada como fonte de informações de todos os tipos e de todas as áreas do conhecimento na construção de projetos interdisciplinares.

Conforme este autor, os projetos passam por processos de pesquisas, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas hipóteses, colocando à prova, a todo o momento, as diferentes potencialidades dos elementos do grupo, assim como as suas limitações.

Em um projeto o educando trabalha tanto a sua forma de pensar quanto aprende a aceitar a diversidade de opiniões, refletindo e descobrindo acerca dos mecanismos utilizados neste processo de pesquisa, vivência e descoberta. E, então conhecendo os mecanismos do pensamento, o educando tenderá a buscar cada vez mais novos conhecimentos, apreendendo aquilo que lhe é significativo.

O educador poderá orientar o desenvolvimento de páginas, juntamente com os educandos, para a divulgação do resultado final deste trabalho, utilizando-se de *home-pages*, *blog* ou *fotolog*.

O uso dos serviços, descritos acima, pode auxiliar o processo ensino-aprendizagem desde que sejam utilizadas pelo educador como ferramenta para a mediação nas atividades educativas. Nilbo (2001) ressalta que elas podem ajudar: a) na elaboração de textos, pois exigem maior objetividade, coesão e clareza de idéias; b) no desenvolvimento da sociabilidade entre educandos/educadores e outras comunidades, possibilitando a diversidade cultural devido ao contato com outras culturas e povos, necessitando, para tanto, de uma postura ética que deve ser mediada pelo educador e evidenciando que o diferente deve ser respeitado, tanto física e social como culturalmente, e c) desenvolvimento da cidadania devido ao engajamento em projetos ou campanhas humanitaristas.

De acordo com as interpretações das teorias de Vygotski (1991), estas ferramentas mediam a aprendizagem, pois o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. É trocando experiências com outros sujeitos e consigo próprio que acontece a internalização do conhecimento, papéis e funções sociais, permitindo a formação de novos conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um processo que parte do plano social - relações interpessoais - para o plano individual interno - relações intrapessoais.

Desse modo, a escola é o *lócus* onde a intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo ensino-aprendizagem, tendo o professor o papel explícito de interferir no processo e proporcionar avanços nos educandos e, isso se torna possível, com sua interferência na zona proximal.

Ressaltamos, ainda, como fator relevante sobre a tecnologia meio para a educação, com base nos estudos sobre a teoria de Vygotski (1991), a importância da atuação dos outros membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo, pois a intervenção deliberada desses membros da cultura é essencial no processo de desenvolvimento. A

aprendizagem, com a interação social, é fundamental ao desenvolvimento dos processos internos.

5. Conclusão

Neste estudo não é nossa intenção reforçar a tendência do mediocentrismo, temo cunhado por Jesús Martin-Barbero e explicitada por Toschi (2002), na qual as tecnologias de informação e comunicação ocupam a centralidade no processo de aprendizagem em detrimento do seu uso social e político. Objetivamos principalmente, fazer uma abordagem acerca destas ferramentas na educação numa perspectiva crítico-reflexiva.

A Sociedade do Conhecimento, realidade vivenciada por todos nós devido aos avanços tecnológicos que invadiram o nosso cotidiano, tem o *conhecimento* como grande riqueza e conseqüentemente forma de poder. E falar em poder implica lembrar aqueles que o detêm e os que são submetidos a ele, bem como as relações político-sociais que o envolvem.

Como bem ressalta Saviani (1989) ao tratar do escolanovismo, tal pedagogia na América Latina, de forma paradoxal, agravou o problema da marginalidade, pois deslocou a preocupação do âmbito político para o técnico-pedagógico e de certa forma constituiu-se como mecanismo de recomposição da classe dominante, quando formou escolas modelo para a elite e escolas deficientes para a camada popular da sociedade.

Temendo cometermos o mesmo equívoco da Escola Nova, que tem como ponto central o aprender a aprender, explicitado por Saviani (1989), ao indicarmos o uso da *Internet* como ferramenta meio na educação, evidenciamos que não devemos excluir desta perspectiva a reflexão sobre as políticas públicas no campo educacional, tais como a universalização das escolas, a formação continuada para os educadores, a formação do currículo entre outras. Mas, a busca da qualificação para o exercício da cidadania, bem como o letramento nas diversas áreas do conhecimento, inclusive a digital, dependem não somente da escola, mas da conscientização política de todos os indivíduos organizados em suas categorias de base; desse modo a exclusão digital é apenas uma exclusão a mais entre tantas já existentes em nossa sociedade.

Por outro lado, reportando-nos à autora Toschi (2002), podemos concluir que a *Internet* pode se tornar uma tecnologia midiática, isto é, que sendo tecnologia, são também meio de divulgação na educação e por apresentar várias linguagens, a do jornal, do cinema, da música, do videoclipe entre outras e, de maneira didática, estas diversas mídias, incorporadas

em uma só tecnologia, devem ser selecionadas e criticadas com a mediação do educador. Para que se dê a mediação, o educador deve compreender esta nova forma de pensar para que sua ação didático-pedagógica seja significativa no que se refere ao uso da rede mundial de computadores.

A *Internet*, por nascer da cultura e atualizá-la, é direito de todos os cidadãos e deve ser incorporada à escola, (re) significando a informação, através da crítica, análise, seleção, transformando-a em conhecimento.

Neste contexto, propor que a escola se constitua em um *lócus* de transformação da informação em conhecimento, usando a *Internet* como tecnologia meio, requer tanto a formação holística do educador e do educando quanto uma estrutura de gestão e organização educacional como meio democrático-participativo em todas as instâncias do sistema de ensino do país. E, finalmente, cabe à estrutura política viabilizar esta inclusão.

6. Referências Bibliográficas

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *O que é educação*. São Paulo: Brasiliense, 1995. (Coleção primeiros passos: 2003).

CANO, Cristina Alonso. Os recursos da informática e os contextos de ensino e aprendizagem. In: SANCHO, Joana M. (Org.). *Para uma tecnologia educacional*. Porto Alegre: ArtMed, 1988.

COTRIM, Gilberto (org.). *Fundamentos da educação*. São Paulo: Saraiva, 1990.

DOWBOR, Ladislau. *Tecnologias do Conhecimento: Os desafios da educação*. Petrópolis - RJ: Vozes. 2001.

GADOTTI, Moacir e colaboradores. O Ciberespaço da formação continuada: educação a distância com base na Internet. In: *Perspectivas atuais da educação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

GENNARI, Maria C. (org.) *Minidicionário de Informática*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

JESUS, Antônio Tavares de. *Educação e Hegemonia no pensamento de Antônio Gramsci*. São Paulo: Cortez: Campinas, 1989.

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São Paulo: Cortez: Ande, 1990.

LEVY, Pierre. *Tecnologias da inteligência*. São Paulo: Editora 34, 1996.

LIBÂNEO, José Carlos & Org. *Educação escolar: políticas, estrutura e organização*. São Paulo: Cortez Editora, 2003.

LÜCK, Heloísa. *Gestão educacional – Estratégia para a ação global e coletiva no ensino*. Revista Gestão em Rede, Novembro, 1997.

MACHADO, Arlindo. *Máquina e imaginário*. 2.ed. São Paulo: Edusp, 1996.

MERCADO, Luiz Paulo. A aprendizagem na Sociedade do Conhecimento. In: *Formação continuada dos professores e Novas Tecnologias*. Maceió – AL: EDUFAL, 1999.

MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos T. BEHRENS, Marilda Aparecida. *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. Campinas: Papirus. 2001.

PARO, Vitor Henrique. Educação para a Democracia: O elemento que falta na discussão da qualidade de ensino. In: *Escritos sobre educação*. São Paulo: Xamã, 2001.

PASSERINO, Líliliana Maria. Informática na Educação Infantil: perspectivas e possibilidades. In: RONAN, Eurilda Dias. STEYER, Vivian Edite (Org.). *A criança de 0 a 6 anos e a Educação Infantil: um retrato multifacetado*. Canoas: ULBRA, 2001.

PRETTO, Nelson de Luca. Desafios para a educação na Era da Informação: o presencial, a distância, as mesmas políticas e o de sempre. In: BARRETO, Raquel Goulart. *Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas*. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.

SACRISTÁN, J. Gimeno e GÓMEZ, A. I. Pérez. (trad. Ernani F. da Fonseca Rosa). *Compreender e transformar o ensino*. 4ª. Ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

SAVIANI, Dermeval. *Escola e democracia: teoria da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política*. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; 5).

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. *Exclusão Digital: A miséria na era da informação*. São Paulo: Perseu Abramo. 2001.

TOSCHI, Mirza Seabra. *Tecnologia da Informática na Educação Emancipadora: Desafios e Possibilidades*. Palestra realizada na Universidade Estadual de Goiás em Anápolis, dezembro de 2003.

_____. Linguagens midiáticas em sala de aula e a formação dos professores. In: ROSA, Dalva E. Gonçalves & SOUZA, Vanilton Camilo. (Orgs) *Didática e práticas de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos*. Rio de Janeiro: DP&A – Alternativa, 2002.

VYGOTSKI, L.S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. Organizadores Michel Cole [et al.]. Tradução: José Cipolla Neto [et al.]. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.